

ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA‘LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI

mavzusidagi respublika
ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,**

Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga
bag‘ishlangan

**“ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI,
ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB
MUAMMOLARI”**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2026-yil 05-may

GULISTON – 2026

Zamonaviy o‘zbek tilshunosligi, adabiyotshunosligi va til ta’limining dolzarb muammolari [Matn]: to‘plam. – Guliston, 2026. – 476 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida **Guliston davlat universitetida 2026-yil 05-may kuni** Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga bag‘ishlab o‘tkazilgan “**ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov

Tahrir hay’ati:

M.T.Xodjiyev (anjuman raisi), D.D.Eshmurodov (rais o‘rinbosari), F.G.Sharipov, K.K.Kudratov, A.Axrоров (anjuman kotibi), A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva, S.Mamaraximov

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

1. Munis Shermuhammad. Tanlangan asarlar.–Toshkent: Davlat badiiy adabiyot nashriyoti, 1957.
2. Nurmanov F.O‘zbek folklorida Xizr obrazi,–Toshkent: Bookmany print,2025.
3. Jo‘rayev M,Shomusarov Sh.O‘zbek mifologiyasi va arab folklori.–Toshkent:Fan,2001
4. Mamatqulov M. Sayyodiyning “Tohir va Zuhro” dostonida folklor an‘analari, –Toshkent: Bookmany print, 2024.
5. Mamatkulov, M., & Fayzullayeva, O. (2024). Expression Of Symbols And Allegorical Images In Lyric Cycles. Modern Science and Research, 3(1), 1-7.
6. Fayzullayeva, A. (2010). Özbek Şairi Rauf Parfi Öztürk’ün Şiir Dünyası. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 10(2), 173-184.
7. Kholbekovna F. O. (2021). The Issue Of Artistic Idea In Poetry. European Scholar Journal, 2 (4), 233-236.

“GULISTONNOMA” SHE’RINING BADIY-POETIK TAHLILI

*Mavlonova Madina Bahrom qizi,
Guliston davlat universiteti
Filologiya fakulteti 3-bosqich talabasi
mavlonovamadina2005@gmail.com*

Annotatsiya. Ushbu maqolada Guliston davlat universiteti dotsenti, filologiya fanlari nomzodi Jumanazar Abdullayevning “Gulistonnoma” she’ri adabiy-badiiy jihatdan tahlil qilinadi.Tahlil jarayonida epitet,metafora va takror kabi badiiy tasvir vositalarining asar mazmunini ochib berishdagi o‘rni ko‘rsatib beriladi.

Kalit so‘zlar: “Gulistonnoma”, adabiy-badiiy tahlil, Vatan obrazi, milliy birlik, badiiy tasvir vositalari.

Abstract. This article provides an literary and artistic analysis of the poem “Gulistonnoma” by Jumanazar Abdullayev, Candidate of Philological Sciences and Associate Professor at Gulistan State University. The analysis highlights the role of artistic devices such as epithet, metaphor, and repetition in revealing the content of the work.

Keywords: “Gulistonnoma”, literary and artistic analysis, image of the Motherland, national unity, artistic devices.

O‘zbek adabiyotida Vatan va ona yurt mavzusi doimo muhim o‘rin tutib kelgan. Shu ruhda yozilgan asarlardan biri – “Gulistonnoma” she’ridir. Ushbu she’rda muallif o‘z ona shahri – Gulistonni ulug‘lab, uning o‘tmishi, buguni va kelajagini badiiy tasvirlar orqali yoritadi. Asar nafaqat shahar madhiyasi, balki vatanparvarlik ruhini ifodalovchi lirik ijod namunasi.

Kimlar keldi... ketdi, kimlar ketmadi, ona,
Kimlar yetdi, kimlar yetmadi, ona.
Oliy sinov-vaqt-u xalqning nazari
Kimlar o'tdi, kimlar o'tmadi, ona.

Oq niyatli ona shahrim, sinoatli Guliston,
Pok niyatli zotlar shahri-saodatli Guliston.

She'ning boshida hayotning o'tkinchiligi tasvirlanadi: "Kimlar keldi, kimlar ketdi" misralari orqali inson umrining vaqt bilan bog'liqligi ko'rsatilib, faqat ezgu ishlar bilan yashagan insonlargina tarixda qolishi ta'kidlanadi. Bu orqali shoir o'quvchini chuqur o'yga chorlaydi. Shoir har bir banddan so'ng, naqarot shaklida Guliston shahriga turli xil "oq niyatli", "saodatli", "go'zal" kabi epitetlar orqali madh etadi. Ayniqsa, "kelinchakdek ko'rkam shahar", "gulchechakdek ko'ngil ochar" degan tashbeh shahar go'zalligini yanada yorqinroq ifodalaydi. Bu yerda shahar tirik mavjudotdek tasvirlanib, unga mehr va hurmat uyg'otiladi.

Cho'lda bitgan o'n besh chog'li uy eding,
Tunlar shoqol, qashqir "chalar kuy"eding.
Bugun obod, yuz ming elli maskansan...
"Yagona"nglik, "Muxtasham"lik...to'y berding.

Kelganni ham, ketganni ham chog' qilding,
Qolganlarning ko'nglin ovlab tog' qilding.
"Guliston"deb qo'yishdilar nomingni
Yaxshi niyat yorti moldir-bog' bo'lding.

Oq niyatli ona shahrim-yangi, obod Guliston,
Quhog'ingda yashar erkin yangi avlod, Guliston.

She'rda Gulistonning o'tmishi va buguni o'rtasidagi farq ham ochib berilgan. Shoir tarixga yuzlanib, avvallari cho'l bo'lgan hudud bugungi kunda obod va rivojlangan shaharga aylangani ta'kidlanadi. Bu esa inson mehnati va intilishining natijasi sifatida talqin etiladi.

Asarda shuningdek, mehnatkash xalq obrazi alohida o'rin tutadi. Shoir oddiy insonlarni ulug'lab, ularning shahar rivojidadagi hissasini e'tirof etadi. "Oltin qo'lli" insonlar iborasi orqali mehnatning qadri baland qo'yiladi.

Xalimaoy, To'ra Sulaymonlaring,
Qatordagi norlaring bor-farrux jonlaring.

“Ijzat ber, madhing kuylay”deb qancha
“Yoniq so‘zday” sorlaring bor-yorug‘ tonglaring!

Oq niyatli ona shahrim, sara qushim Guliston,
Pok siyratli ota shahrim, “Qora qushim” Guliston.

Bu bandda shoir Sirdaryo viloyatidan yetishib chiqqan ijodkorlar, ilm darg‘alari, O‘zbekiston xalq shoirlari – Halima Xudoyberdiyeva, To‘ra Sulaymon; adabiyotshunos olim, Qozoqboy Yo‘ldoshev, shoir, publitsist va yozuvchi Muhammadali Ahmedovning nomlarini tilga olib, ijodkorlarni e‘tirof etadi, faxr bilan tilga oladi, bu orqali u viloyatning ma‘naviy va ijodiy muhitini ko‘rsatadi. Shoir shaharni ulug‘ qiladigan asosiy kuchlardan biri – insonlarning iste‘dodi va ma‘naviyati ekanligini ta‘kidlaydi.

Shuningdek, ushbu asarda viloyatdagi diqqatga sazovor joylar, oliygohlar, ma‘rifatgoh va o‘yingohlar ham tilga olinib, shoir tomonidan “bunyodkorim”, shohsaroyim”, “oqsaroyim” kabi sifatlashlar orqali shaharning go‘zalligi ochib berilgan.

Bizlar Sirdaryolik, Gulistonlikmiz,
Ko‘ngli oq, bag‘ri keng-bolajonlikmiz.
Turfa xalq, el-elat, urug‘danmiz, lek,
Bir tan-u bir jonmiz-jonajonlikmiz.

Oq niyatli ona shahrim-oftoboyim Guliston.
Xosiyatli ota shahrim-xotamtoyim Guliston.

Bu bandda shoir Guliston xalqining kimligi va fazilatlarini tasvirlaydi. “Ko‘ngli oq, bag‘ri keng” iboralari orqali xalqning mehribonligi ko‘rsatiladi. “Bir tan-u bir jonmiz” iborasi esa birlik g‘oyasini anglatadi. Shuningdek, Guliston “oftob” va “xotamtoy”ga o‘xshatilib, uning iliqligi va saxiyliigi tasvirlangan. Bu bandda asosiy g‘oya-birlik va bag‘rikenglikdir.

“Samarqand sayqali ro‘yi zamin ast,
Buxoro quvvati Islomi din ast”.
Guliston “Kitobxon shahri”dir g‘olib,
Chempion Xayitboy o‘g‘li Yorqin ast.

Oq niyatli ona shahrim, kitobsevar Guliston,
Pok siyratli ota shahrim, oftobsevar Guliston.

Yuqoridagi misralarda Samarqand, Buxoro va Guliston shaharlari madh etiladi. Har bir shahar o‘ziga xos jihati bilan ulug‘lanadi: Samarqand – go‘zallik va tarixiy ulug‘lik timsoli, Buxoro – diniy va ma‘naviy qudrat ramzi, Guliston – ilm, kitob va

ma'rifat maskani ekanligini, "Yosh kitobxon" ko'rik-tanlovining respublika bosqichi g'olibi sirdaryolik Yorqinjon Xayitboyev shunday yutuqqa erishganini faxr bilan e'tirof etadi.

Oldin salom, oldin salom muborak,
Oltin kalom, oltin kalom muborak.
"Yangi Sirdaryo"ngga ko'rmishlar loyiq,
"Oltin qalam", "Oltin qalam" muborak!

Oq niyatli ona shahrim-oltin qalbli Guliston,
Oltin ilhom, oltin ijod, oltin xalqli Guliston!

Mazkur misralarda "Yangi Sirdaryo" gazetasi nomi tilga olinib uning "Oltin qalam" mukofotiga sazovor bo'lganligi e'tirof etiladi.

Shoir tomonidan "Oltin qalam muborak" shaklidagi murojaatning qo'llanishi tabrik va e'tirof mazmunini ifodalab, ijodiy mehnatga yuksak baho berilayotganini anglatadi. Bu orqali muallif jamiyatda so'z san'ati va jurnalistikaning o'рни muhim ekanligini ta'kidlaydi.

Shuningdek, "oltin" leksemasining takroriy qo'llanishi badiiy kuchaytirish vositasi sifatida xizmat qilib, mukofotning qadr-qimmatini va nufuzini yanada oshiradi. Ushbu takrorlar matnda tantanavorlik ohangini yuzaga keltirib, umumiy emotsional-ekspressiv ta'sirni kuchaytiradi.

Natijada, mazkur misralar orqali muallif nafaqat aniq bir yutuqni e'tirof etadi, balki ijodkorlik, mehnat va ma'naviy qadriyatlarni ulug'lash g'oyasini ilgari suradi. Bu esa asarning g'oyaviy-badiiy mazmunini boyitadi hamda uning ijtimoiy ahamiyatini oshiradi.

Shukur, yetdik, el-yurt yangi – o'zbekim yangi,
Sirdaryomda yangi qadam – o'zbekim yangi.
Yangilanib-yaxshilanib bormoqda hayot,
Yangidir hur Gulistonim – o'zligim yangi!

Oq niyatli ona shahrim, yangi bo'ston Guliston,
Ona xalqim yozayotgan yangi doston Guliston!

Mazkur misralarda shoir jamiyat hayotidagi yangilanish jarayonlarini badiiy talqin etadi. "Yangilanib-yaxshilanib bormoqda hayot" satri orqali ijtimoiy taraqqiyot va rivojlanish g'oyasi ilgari suriladi. Bu yerda hayotning doimiy o'zgarish va takomillashuv jarayoni tasvirlangan.

Keyingi satrda "Yangidir hur Gulistonim – o'zligim yangi" deya shoir shaxsiy va milliy o'zlikni yangilanish bilan bog'laydi. Bu ifoda orqali faqat tashqi muhit emas,

balki insonning ichki dunyosi ham o‘zgarayotganiga urg‘u beriladi. “Hur Guliston” birikmasi esa erkinlik va mustaqillik timsoli sifatida namoyon bo‘ladi.

Shuningdek, “Oq niyatli ona shahrim, yangi bo‘ston Guliston” misrasida shahar obrazi yana ideallashtiriladi. “Yangi bo‘ston” metaforasi orqali Guliston yangilangan, obod va yashnayotgan maskan sifatida tasvirlanadi.

So‘nggi misrada – “Ona xalqim yozayotgan yangi doston Guliston!” – shoir Gulistonni xalq yaratib borayotgan tarixiy jarayon, ya’ni “yangi doston” sifatida talqin qiladi. Bu yerda “doston” so‘zi ramziy ma’noda qo‘llanib, xalqning mehnati, hayoti va yutuqlari umumlashgan holda ifodalanadi.

“Gulistonnoma” she’ri orqali ijodkor shaharning jonli manzarisi ko‘z oldimizda yaqqol gavdalantiradi. Jamiyat hayotidagi yangilanish, taraqqiyot va ma’naviy yuksalish jarayonlarini badiiy jihatdan mukammal ifodalagan. Asarda takror, epitet va metaforalar orqali ifodaviylik kuchaytirilib, umumiy tantanavor ruh yuzaga keltirilgan. Natijada, asar o‘quvchida Vatanga muhabbat, xalqiga faxr tuyg‘ularini uyg‘otadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Quronov D.H. Adabiyot nazariyasi asoslari. – Toshkent, 2020
2. Boboyev T. Adabiyotshunoslik asoslari. – Toshkent, 2002
3. Muhammadjonova G. Badiiy asar tahlili. – Farg‘ona, 2018
4. Ilhom o‘g, R. Z. S. (2025). FE’L DERIVATSIYASI HAQIDAGI ILMIY QARASHLAR. *XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYALAR, 1(3)*, 98-101.
5. Umid, E., Rustamovich, M. A., & O‘G, R. Z. S. I. (2025). ERKIN VOHIDOV SHE’RIYATIDA LEKSIK-SINTAKTIK TAKRORLAR. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies, 2(5)*, 156-160.
6. O‘G, R. Z. S. I., Rustamovich, M. A., & Umid, E. (2025). O ‘ZBEK TILSHUNOSLIGIDA FE’L YASALISHI BORASIDA BA’ZI ILMIY MULOHAZALAR. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies, 2(5)*, 146-149.
7. Doniyorovich, O. R. A., Xolbo‘Tayevna, P. I., & O‘G, R. Z. S. I. (2025). O ‘ZBEK TILSHUNOSLIGIDA LEKSEMANING TIL BIRLIGI SIFATIDA O ‘RGANLISHI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies, 2(4)*, 205-208.
8. Rustamovich, M. A., O‘G, R. Z. S. I., & Umid, E. (2025). O ‘ZBEK TILSHUNOSLIGINING SHAKLLANISH TARIXIDA FONEMAGA ILMIY MUNOSABAT. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies, 2(5)*, 161-166.
9. Ro‘Ziqulov, S., Pardayeva, I., & Alisher, O. R. (2025). FE’LDA VALENTLIK. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies, 2(4)*, 209-211.
10. Umid, E., Rustamovich, M. A., & O‘G, R. Z. S. I. (2025). ERKIN VOHIDOV SHE’RIYATIDA LEKSIK-SINTAKTIK TAKRORLAR. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies, 2(5)*, 156-160.